

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763044>

УДК 378.1

Васюкова Л.К.

Васюкова Людмила Константиновна, кандидат экономических наук, доцент, Дальневосточный федеральный университет, 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8. E-mail: vasyukova_ludmila@mail.ru.

Формирование проектных компетенций у студентов современного университета: «мода» или взгляд в будущее?

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития образования в России. Автор исследует проблемы формирования компетенций, которые позволят выпускникам университетов оставаться востребованными и эффективными в течение всей жизни. Выделяются факторы, влияющие на развитие успешности в выстраивании своей карьерной траектории человека. В статье анализируется опыт формирования эмоциональной и цифровой грамотности, умений и навыков командной работы, навыков критического мышления, творческого подхода к решению задач посредством внедрения практики проектно-ориентированного обучения в университете. Выделяются признаки успешности внедрения проектного подхода в учебные программы современных университетов.

Ключевые слова: компетенции, базовые навыки, сложное общество, университеты будущего, практика проектно-ориентированного обучения, критическое мышление.

Vasyukova L.K.

Vasyukova Lyudmila Konstantinovna, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Far Eastern Federal University, 690091, Russia, Primorsky Territory, Vladivostok, Sukhanova st., 8. E-mail: vasyukova_ludmila@mail.ru.

Formation of design competencies among students of a modern university: «fashion» or a look into the future?

Abstract. The article discusses the development of education in Russia. The author explores the problems of building competencies that will allow university graduates to remain in demand and effective throughout their lives. The factors that influence the development of success in building a person's career trajectory are highlighted. The article analyzes the experience of the formation of emotional and digital literacy, teamwork skills, critical thinking skills, a creative approach to solving problems through the introduction of project-oriented teaching practice at the university. There are signs of successful implementation of the project approach in the curriculum of modern universities.

Key words: competencies, basic skills, a complex society, universities of the future, the practice of project-oriented training, critical thinking.

Стремительное развитие общества, внедрение современных цифровых технологий во все сферы деятельности человека, огромный объём информации, поступающей каждому из нас

из разных источников, реализация проектов, которые ещё недавно считались плодом воображения писателей-фантастов, формируют систему вызовов не только для каждого социально активного чело-

века, но и в целом для системы образования: от дошкольного уровня до университетов.

Школе, вузам, да и детскому саду мы традиционно передаём, как эстафетную палочку, функции формирования компетенций – знаний, умений и навыков, которые помогут нашим детям состояться не только в профессиональной, но и социальной роли. Длительное время – десятки лет, традиционные образовательные институты действительно выполняли социальный заказ общества – прививали базовые навыки, формировали гражданина в соответствии с социальным заказом общества, давали профессиональные знания и умения. Этими навыками выпускники вузов могли пользоваться практически всю свою жизнь, положительную оценку в обществе имели те работники, кто много лет работал на одном предприятии – бухгалтером, инженером, водителем. Уровень безработицы в стране был одним из самых низких (по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), уровень безработицы в марте 2019 г. не превышал 4,7%, а в таких мегаполисах, как Москва – 1,6%, в Санкт-Петербурге – ещё ниже – 1,6%) [4], организационная и функциональная структура отраслевых рынков формировалась в соответствии с задачей обеспечения всеобщей трудовой занятости населения страны. Отсутствие фактической конкуренции на рынке труда не требовало от работника постоянной работы над совершенствованием своих профессиональных навыков, расширения знаний и умений. Отраслевые стандарты требовали от работников повышения квалификации не реже одного раза в пять лет, а само понятие квалификации работника появилось в статье 195.1 Трудового Кодекса РФ в 2012 г.

Развитие процессов глобализации, территориальная и межсегментная конвергенция приводят к активному изменению общепринятой классификации не просто профессий, но видов деятельности. В будущем (а университет – это всегда о будущем), основные профессио-

нальные задачи будут требовать решений, построенных на междисциплинарных подходах. Например, историки должны будут овладеть навыками анализа больших данных (BigData), врачи уметь работать с базами данных, чиновники знать технологии работы в распределённых системах. Практика внедрения современных цифровых технологий, повышение доступности различного вида услуг привела к изменению ландшафта на рынке труда: некоторые профессии потребовали от работников дополнительных компетенций, некоторые профессии в ближайшем будущем «умрут», т.е. вообще исчезнут с рынка труда. Современное состояние общества в Докладе Global Education Future (GEF) «Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире» характеризуется, как «эпоха стратегических неопределённостей» в сложном обществе [3]. В докладе «Школа будущего: куда движется мир?» [6] на панельной сессии Сбербанка, прошедшей в рамках деловой программы Восточного экономического форума – 2019, Герман Греф отметил, что в ближайшем будущем выпускники университета будут менять направления своей деятельности 5-6 раз за свою трудовую жизнь. Средняя продолжительность жизни, по данным Всемирной организации здравоохранения увеличился, увеличилась и продолжительность трудовой деятельности граждан в разных странах. Это означает, что процесс образования, формирования новых компетенций у работника «будущего» должен стать постоянным, непрерывным. Какие новые компетенции необходимо сформировать в тот или иной период своей жизни должен решать работник в соответствии с индивидуальной карьерной траекторией.

Какими же ключевыми компетенциями должен обладать современный выпускник университета (а университет – это площадка, где должны формироваться ответы на вызовы будущего), чтобы быть готовым к трансформации рынка труда, быть социально успешным?

В сложном обществе ключевыми компетенциями становятся способность мыслить нестандартно, принимать креативные решения, способность создавать инновационные товары и услуги. Инновационные решения всегда связаны с междисциплинарным взаимодействием.

Процессы конвергенции на различных рынках и территориальная конвергенция требуют от работников формирования коммуникационных навыков, способности взаимодействовать в междисциплинарных командах, толерантно воспринимать социальные, этнические, культурные, конфессиональные различия. Эмоциональная грамотность, как способность понимать и управлять своими эмоциями, эмпатия, сочувствие, становятся базовыми навыками для работника «будущего». Экзистенциальные навыки универсально применяются человеком не только в профессиональной деятельности, но и в обычной жизни – в семье, в общении с друзьями, соседями, делают человека социально успешным. Именно о низком уровне эмоциональной грамотности, несформированности коммуникационных навыков свидетельствует статистика семейных разводов в России: поданным ФСГС в 2018 г. доля разводов в соотношении с числом заключенных браков составила 68%, а 17% браков распались в период, когда семья существовала менее двух лет.

Отвечая на вызовы быстро меняющегося мира, человек должен научиться выстраивать свою образовательную траекторию сроком в жизнь, т.е. развить способность к постоянному и непрерывному обучению, очень часто к самообучению.

В условиях стремительного развития современных цифровых технологий цифровая грамотность становится базовой компетенцией каждого социально активного человека. По данным исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) по состоянию на март 2019 г. высоким уровнем цифровой грамотности обладали 45% россиян. В состав интегрального показателя цифровой грамотности, рассчитанного по мето-

дике, предложенной экспертами на Саммите G20 в 2017 г. [7], входит и показатель коммуникационной грамотности. 28 млн человек в России, а это практически четверть россиян, обладают крайне низким уровнем цифровой, в том числе коммуникационной в цифровой среде, грамотности.

Американская некоммерческая ассоциация Partnership for 21st Century Skills (P21) разработала концепцию формирования базовых компетенций, которая очень популярна в российском образовательном сообществе, получившую название Модель «4К: коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа» [5].

Разработанная много лет назад Модель «4К» позволяет сформировать компетенции, которыми должны обладать современные востребованные сотрудники и социально успешные люди, сформулированные Клаусом Швабом, президентом Всемирного экономического форума в Давосе в 2016 г.

Обладая навыками критического мышления, человек сможет структурировать информационные потоки, идентифицировать риски, принимать управленческие решения в любых ситуациях, понимать и, что важно, принимать последствия своих успешных и неудачных решений.

Развитие креативности позволит научиться принимать нестандартные решения в сложном обществе, научиться генерировать идеи, развивать начинания других членов сообщества, если эти начинания способствуют достижению целей. Творческое мышление становится главной компетенцией востребованного сотрудника и социально успешного человека.

Умения осуществлять коммуникации, которые выражаются в умении договариваться, слушать, и, главное, слышать мнения других членов сообщества. Навыки критического мышления в сочетании с коммуникативными навыками позволяют преодолевать часто встречающийся стереотип участников иерархиче-

ски-организованных команд – «я прав, потому что я – старше, сильнее, у меня должность выше, я преподаватель и т.д.». Важность умений разговаривать и договариваться, как залог разрешения любых кризисных ситуаций, подчёркивали ключевые докладчики online-конференции «Антихрупкость. Как пережить идеальный шторм» Татьяна Митрова, Павел Лукша и др., которая состоялась 25 марта 2020 г. [2].

Навыки сотрудничества, умение определять цели совместной работы, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на достижение этих целей, адекватно оценивать результаты достижения целей становятся приоритетными для современных участников различных коллективов.

Сформировать умения и навыки командной работы, лидерские навыки, умения думать критически, коммуникативные навыки, умения творчески мыслить можно с помощью внедрения практик проектно-ориентированного обучения в университете. Внедрение технологий проектно-ориентированного обучения в университетах позволяет преодолеть разрыв между теоретическими знаниями, которые получают студенты на лекциях и семинарах, и практическими навыками, которые им понадобятся в реальной профессиональной деятельности. Более того, в процессе реализации проектов студенты развивают не только, и не столько, контекстные (узкоспециальные) навыки – анализа финансовой отчётности, создания программного обеспечения для решения какой-то задачи, разработки бизнес-плана и т.д., а и развивают кроссконтекстные, метанавыки и экзистенциальные навыки [3].

В современных университетах, широко используется практика сквозного внедрения проектно-ориентированных образовательных технологий в учебный процесс не только магистрантов, но и бакалавров, начиная с первого года обучения [1]. Координирует работу по проектному обучению в университете, как правило, Центр проектной деятельности

(ЦПД). ЦПД разрабатывает методические материалы по внедрению проектного подхода в образовательную деятельность. Для профессорско-преподавательского состава организуются курсы по обучению навыкам проектной работы, организованы постоянно-действующие методические консультации для преподавателей-руководителей проектов. Важнейшим звеном этой работы является создание сообщества предприятий и организаций – представителей реального бизнеса, которые выступают заказчиками проектов. Предприятия-заказчики проектов не только выступают экспертами проектов и оценивают полученные продуктовые результаты, но и становятся наставниками студентов – участников проектных групп в вопросах формирования базовых профессиональных навыков. Таким образом, через проектный формат образовательного процесса сокращается время на формирование контекстных навыков студентов, но и кросс-контекстных навыков.

На 1 и 2 курсе бакалавриата и в первом семестре обучения на магистерских программах студентам предлагается принять участие в проектах, которые предполагают решение задач, напрямую не связанных с получением контекстных навыков. Студенты занимаются исследованием спроса и предложения на определённые группы товаров, налоговики разрабатывают новые туристские маршруты, товароведы разрабатывают алгоритмы для создания программных продуктов и т.д. Такой междисциплинарный подход позволяет развивать экзистенциальные навыки, способность учиться и переучиваться. В результате такого «перемешивания», создания междисциплинарных команд у ребят, да и преподавателей – руководителей проектов, появляется способность рассматривать проблему с разных сторон. По мнению экспертов, эти очень часто интереснейшие решения формулируются не теми участниками команд, у кого сформированы, хотя бы частично, узкоспециализированные навыки, а теми, кто может посмотреть на проблему критично, оценить ситуацию с

другой стороны, выработать нестандартное решение. Практика показывает, что нехватка узкопрофессиональных компетенций очень быстро ликвидируется, если участники проектных команд могут декомпозировать проблему, найти необходимую информацию и не только самообучиться, но и научить других членов команды. Понимание, что успех проекта связан с успехом каждого участника проектной команды, формирует коммуникационные навыки, способность сопереживать успеху или неудаче другим участникам команды.

Процесс внедрения в образовательный процесс ведущих университетов страны проектно-ориентированных технологий, конечно, был непростым. Работа была начата 4 года назад, когда с помощью преподавателей Бизнес-школы СКОЛКОВО, преподаватели вузов начали обучаться проектным технологиям и методикам внедрения их в образовательный процесс. Основная трудность начального периода была в том, что значительная часть преподавателей не понимала целей внедрения проектно-ориентированных технологий в образовательный процесс. В настоящее время конкуренция среди преподавателей, желающих инициировать и реализовывать проект, огромна, проектных заявок в два раза больше, чем можно одновременно реализовать в текущем периоде.

Ещё одним замечательным признаком успешности внедрения проектно-ориентированных технологий, является увеличение случаев, когда студенты сами инициируют проекты стартапов, которые затем ими же успешно реализуются на старших курсах бакалавриата и магистратуры. Это проекты развития компании по доставке товаров для маломобильных граждан (а в настоящее время, в период развития пандемии COVID-19 мы все стали вынужденно маломобильными), создания интернет-магазинов с перечнем

социально-значимых товаров, социальных проектов для обучения навыкам цифровой и финансовой грамотности жителей отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионов страны и др. Формирование у студентов метанавыков, как один из результатов внедрения проектно-ориентированного обучения позволяет выпускниками университета быстро реагировать на вызовы изменяющегося мира и быть успешными в сложном обществе.

Выводы.

1. Мы живем в сложном обществе в эпоху стратегических неопределённостей. Востребованными сотрудниками и социально успешными смогут стать те, кто примет концепцию непрерывного развития, постоянного обучения (самообучения).

2. Ключевыми компетенциями в сложном обществе становятся коммуникационные навыки, способность критически мыслить, генерировать идеи, принимать нестандартные решения, осуществлять взаимодействие с разными людьми, толерантно относясь к социальным, культурным, этническим, конфессиональным различиям. Умение разговаривать, слушать и слышать, договариваться, сострадать, эмоционально поддерживать других людей становится ключевой не только профессиональной и общекультурной компетенцией успешного человека.

3. Одной из лучших практик формирования современных компетенций востребованного сотрудника и социально успешного человека является практика «обучение действием» через реализацию проектной деятельности в университете. Внедрение проектно-ориентированных технологий в практику организации образовательного процесса ДВФУ позволяет развивать все уровни компетенций современного работника и социально-успешного человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гансуар, К. Др. Опыт проектно-ориентированного обучения и организации командной работы студентов вуза / К. Др. Гансуар, Е. А. Неретина, Ю. В. Корокошко // Интеграция образования. 2015. Т. 19, № 2. С. 22–30. DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.022
2. Лукша, П. Глобальные тренды в развитии личности // Материалы онлайн-конференции «АНТИХРУПКОСТЬ. Как пережить «идеальный шторм», 25.03.2020. URL: <https://skolkovo.ru/anti-fragility/2503/>
3. Навыки будущего. Доклад Global Education Futures / Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин И., Судаков Д. URL: https://futuref.org/futureskills_ru
4. Статистические данные об уровне безработицы в России в 2019. URL: <https://www.gks.ru>
5. Фейдл Чарльз. Четырёхмерное образование: Компетенции, которые нужны для успеха / Чарльз Фейдл, Майя Бялик, Берни Триллинг. Центр перепроектирования учебных программ, Бостон, МА, 02130, 2015. 212 с.
6. Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы. Материалы панельной дискуссии 5 сентября 2019 г. / Деловая программа Восточного экономического форума – 2019. URL: <https://roscongress.org/sessions/eef-2019-shkola-budushchego-kuda-dvizhetsya-mir-novye-obrazovatelnye-platformy/discussion/>
7. K. Chetty, Q. Liu, L. Wenwei. Bridging the Digital Divide: Measuring Digital Literacy, 2017.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gansuar, K. Dr. Opyt proektno-orientirovannogo obuchenija i organizacii komandnoj raboty studentov vuza / K. Dr. Gansuar, E. A. Neretina, Ju. V. Korokoshko // Integracija obrazovanija. 2015. T. 19, № 2. S. 22–30. DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.022
2. Luksha, P. Global'nye trendy v razvitii lichnosti // Materialy onlajn-konferencii «ANTIHRUPKOST'". Kak perezhit' «ideal'nyj shtorm», 25.03.2020. URL: <https://skolkovo.ru/anti-fragility/2503/>
3. Navyki budushhego. Doklad Global Education Futures / Loshkareva E., Luksha P., Ninenko I., Smagin I., Sudakov D. URL: https://futuref.org/futureskills_ru
4. Statisticheskie dannye ob urovne bezraboticy v Rossii v 2019. URL: <https://www.gks.ru>
5. Fejdl Charl'z. Chetyrjohmernoje obrazovanie: Kompetencii, kotorye nuzhny dlja uspeha / Charl'z Fejdl, Majja Bjalik, Berni Trilling. Centr pereproektirovanija uchebnyh programm, Boston, MA, 02130, 2015. 212 s.
6. Shkola budushhego: kuda dvizhetsja mir? Novye obrazovatel'nye platformy. Materialy panel'noj diskussii 5 sentjabrja 2019 g. / Delovaja programma Vostochnogo jekonomicheskogo foruma – 2019. URL: <https://roscongress.org/sessions/eef-2019-shkola-budushchego-kuda-dvizhetsya-mir-novye-obrazovatelnye-platformy/discussion/>
7. K. Chetty, Q. Liu, L. Wenwei. Bridging the Digital Divide: Measuring Digital Literacy, 2017.

Поступила в редакцию 12.04.2020.

Принята к публикации 15.04.2020.

Для цитирования:

Васюкова Л.К. Формирование проектных компетенций у студентов современного университета: «мода» или взгляд в будущее? // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 20–25. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/Vasyukova.pdf>